

TARBIYAVIY ISHLAR USLUBIYOTI FANINING MAQSADI, VAZIFASI, ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLARI. MAKTABLARDA TARBIYA SOATLARINI TASHKILLASHTIRISH VA O'TKAZISH METODIKASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6053722>

Amankosova Dinara

Pedagogika va psixologiya qanigeligi magistratura bolimi 2 kurs studenti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining maqsadi, vazifasi, asosiy tushuncha va tamoyillari. Maktablarda tarbiya soatlarini tashkillashtirish va otkazish metodikasi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Tarbiya, metodika, metod, dars jarayoni, barkamol inson, yoshlar, ma'naviy ong, manaviyat.*

Hozirgi kunda yoshlarni barkamol inson, o'z vatanining ilg'or kishisi sifatida tarbiyalash eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan yoshlar davlatimizning kelajagidir. Yangi asrga qadam qo'yar ekanmiz mamlakatimizda chuqur, keng qamrovli iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy islohatlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat ma'naviy yukalishi va yangilanishi sari yuz tutgun bir paytda O'zbekiston Respublkasi Birinchi Prezidentining 1999 yil 3–sentyabrdagi —Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining qo'llab quvvatlash to'g'risidagi Farmoni zamiridagi g'oyalar, ulardan kelib chiqadigan asosiy maqsadlar ma'naviyatning ustuvorligini yana bir karra tasdiqlaydi. Xalqning ma'naviy ruhini mustahkamlash va rivojlantirish – O'zbekistonda davlat va jamiyatning eng muhim vazifasidir. Ma'naviyat shunday qimmatbaho mevaki, u bizning qadimiy va navqiron xalqimiz qalbida butun Insoniyatning ulkan oilasida o'z mustaqilligini tushunib yetish va ozodlikni sevishtirish tuyg'usi bilan birgalikda yetilgan. Ma'naviyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan birga singadi. Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u ma'naviyat belgisi sifatida kishilarni yaqin qilib jipslashtiradi. Tabiatga yaqinlik, jonajon o'lkaning benihoyat go'zalligidan bahramand bo'lish ma'naviyatga oziq beradi, kuchaytiradi. Ma'naviyat o'z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushinib yetishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi. Ma'naviyati yuksak shaxslar yurtini tanitadi. Shaxsni esa uning ma'naviy qiyofasi tanitadi. Ma'naviyat–tarbiyadan boshlanadi. Ta'lim – tarbiyasiz ma'naviyatning bo'lmasligi barchaga ayon haqiqatdir. Milliy pedagogika asoschilaridan biri Abdulla Avloniyning —Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo

najot – yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir! degan soʻzlari fikrimizga dalil boʻladi. Respublikamiz hukumati tomonidan mustaqillikning ilk yillaridanoq, jismonan sogʻlom, maʼnan yetuk shaxs yaratishga eʼtibor berila boshlandi. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik dasturlar, rejalar ishlab chiqildi. Mazkur — Tarbiyaviy ishlar uslubiyotill fanining oʻqitilishi ham aynan ushbu qarorga asosan pedagogikaga ixtisoslashgan mutaxassislar uchun ishlab chiqilgan. Bunda uslubiyot tarbiya nazariyasining umumiy qoidalariga asoslanishi, lekin ularni takrorlamasligi, bu qoidalarni roʻyobga chiqarish usullarining vositalari, yoʻllari va shakllaridan iborat boʻlishi lozim. Tarbiyaviy ish uslubiyotini oʻrganish talabalarni tarbiyalashning umumiy masalalarini mustaqil, ijodiy va dadil hal qilishga tayyorlashi lozim. Tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holatga keltirishi uchun tarbiyaning asosi boʻlgan barcha gʻoyalar qaytadan koʻrib chiqilishi, asosiy eʼtibor shaxs shaxsiga qaratilishi, yillar davomida toʻplangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqazo etadi. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining bosh maqsadi – yosh avlodni maʼnaviy axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, maʼnaviy – tarixiy anʼanalarga, urf – odatlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, tashkiliy, pedagogik shakl va vositalarni ishlab chiqib amalga joriy etishdir. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining asosiy vazifasi esa – shaxsning aqliy erkin fikrlovchi va jismoniy rivojlanishi, uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir. Buning uchun: yoshlarni erkin fikrlashga tayyorlash, hayot mazmunini tushunib olishga koʻmaklashish, oʻz – oʻzini idora va nazorat qila bilishni shakllantirish, oʻz shaxsiy turmushiga maqsadli yondoshuv, ularda reja va amal birligi hissini uygʻotish; Talabalarda madaniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashga boʻlgan talablarini shakllantirish, malaka hosil qildirish, tobora oʻstirib–boyitib borish va estetik tushunchalarni shakllantirish; Har bir oʻsmirning bilimdonligini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab, ularni rivojlantirish, inson faoliyatini turli sohalarda joriy qilib koʻrish; Insonparvarlik odobi meʼyorlarini shakllantirish (bir–birini tushinadigan, mehribon, shafqatli, irqiy kamsitishlarga yoʻl qoʻymaslik) muomala odobi kabi tarbiya vositalari keng qoʻllanishi lozim. Tarbiya – tarbiyalanuvchi shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir shaxs, oʻsmir va yosh yigit – qizning betakror va oʻziga xosligini eʼtiborga olish; Amalda tarbiyaviy jarayon yaxlit va uzluksiz ishiga va turli yoshdagi tarbiyalanuvchilarni qamrab olishiga alohida ahamiyat berish lozim. Oʻsmir yigit va qizlar nafaqat boʻlgʻusi katta hayotga tayyorgarlik koʻradilar, balki ana shu haqiqiy hayot bilan yashaydilar. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti — Pedagogikaning bir qismi boʻlib, fan sifatida ajralib chiqdi. Va oʻzining nazariy, uslubiy, Amaliy asoslarini yaratdi. Natijada tarbiyaviy ishlarning tarmoqlari vujudga keldi. Tarbiyaviy

ishlar uslubiyoti fani bir necha qismga bo'lib o'rganiladi. Bular quydagilardir:
—Odobnoma fanini o'qitishll metodikasi, —Jamoani tashkil qilish metodikasi,
—Guruh rahbarining tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi hamda

—Yoshlarni tarbiyalashda oila, mahalla hamkorligini amalga oshirish metodikasi va hokozolar. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti —Pedagogika fanining bir qismi bo'lib, fan sifatida qaraladi va o'zining nazariy, uslubiy, amaliy asoslarini yaratdi. Natijada tarbiyaviy ishlarning tarmoqlari vujudga keldi. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fani bir necha qismga bo'lib o'rganiladi. Demak bu fanni o'qitishdan maqsad kelajakda talabalarimizga ta'lim muassasalarida ta'lim –tarbiyaga davr talablaridan kelib chiqqan holda yangicha yondoshishni, ishni sifat, mazmun jihatdan to'g'ri tashkil etishni o'rgatishdan iboratdir.Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining mazmuni, mohiyati va shaxs tarbiyasidagi roli. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining bosh maqsadi – yosh avlodni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, ma'naviy – tarixiy an'analarga , urf – odatlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, tashkiliy, pedagogik shakl va vositalarni ishlab chiqib amalga joriy etishdir. Pedagogik texnika – bu shunday bir malakalar yig'indisidirki, u pedagogga tarbiyalanuvchilar ko'rib va eshitib turgan narsalar orqali ularga o'z fikrlari va qalbini yetkazish imkonini beradi. Talabalar bilan bevosita muomala qilishda pedagogning xuddi ana shu malakalari (yoki ularning yo'qligi) uning xulq atvorida namoyon bo'ladi. Pedagogik mahorat bu fahm – farosat va bilimlarning, chinakam ilmiy, tarbiyadagi qiyinchiliklarni yengishga qodir bo'lgan nufuzli rahbarlikning, talabalar qalbining qandayligini his qilish mahorati, ichki dunyosi nozik va zaif bo'lgan talaba shaxsiga mohirlik bilan avaylab yondoshishi, donolik va ijodiy dallilik, ilmiy tahlil, xayol va fantaziyaga bo'lgan qobiliyat majmuasidir. Pedagogik texnikani egallashning asosiy yo'llari pedagog rahbarligidagi mashg'ulotlar (pedagogik texnikani o'rganish) va mustaqil ishlash (kasbiy jihatdan o'z – o'zini tarbiyalash) dir. Pedagogik texnika malakalarining individual – shaxsiy tusda ekanligini hisobga olib, pedagogik texnikani egallashda va uni takomillashtirishda kasbiy jihatdan o'z – o'zini tarbiyalash, ya'ni talabaning o'zida mohir pedagog shaxsiy fazilatlarini va kasbiy malakalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyat yetakchi rol o'ynaydi. O'zbekistonning mustaqilligi tufayli ota – bobolarimizning axloq – odob haqidagi hikmatli hikoyalari, naql – rivoyatlari yoshlarning ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buni biz Odobnoma fanining o'qitilishi misolida ko'rishimiz mumkin. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishda esa har bir pedagog axloq odob haqidagi bilimlarga ega bo'lishi kerak. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanini o'qitishda jamoani tashkil qilish metodikasiga katta e'tibor beriladi, chunki shaxsni jamoada tarbiyalash bilangina

jamiyatni yuksaltirish mumkin. Bu vazifalarni esa biz odatda guruh rahbarlarining zimmasiga yuklaymiz. Guruh rahbarlari o'z navbatida guruhdagi talabalarning bevosita ta'lim – tarbiya jarayoni, ya'ni darslar davomida hamda darsdan keyingi faoliyatini nazorat qilishga ma'suldirlar. Keyingi yillarda davlatimizga qabul qilinayotgan ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qator me'yoriy hujjatlar, jumladan «Ta'lim to'g'risidagi Qonuni, —Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bozor iqtisodiyoti sharoitida muvaffaqiyatli ishlay oladigan, mustaqil fikrlovchi kadrlarni tayyorlashda oila, mahalla va o'quv maskanlarining nufuzini yanada yuqori pag'onaga ko'tarishni taqozo etadi. Shu maqsadda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va uni to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida biz sizlar bilan o'qish davomida ushbu uslublardan foydalangan holda darslarni tashkil etamiz. Va har bir yo'nalishga alohida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda huquq – tartibot organlari, ijodiy uyushmalar, Davlat va nodavlat jamg'armalar, qo'mitalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib borilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining dolzarb muamolari va uni bartaraf etish yo'llari. Hozirgi kunda yoshlarni barkamol inson, o'z vatanining ilg'or kishisi sifatida tarbiyalash eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan yoshlar davlatimizning kelajagidir. Yangi asrga qadam qo'yar ekanmiz mamlakatimizda chuqur, keng qamrovli iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy islohatlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat ma'naviy yukasalishi va yangilanishi sari yuz tutgun bir paytda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 1999 yil 3–sentyabrdagi —Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining qo'llab quvvatlash to'g'risidagi Farmoni zamiridagi g'oyalar, ulardan kelib chiqadigan asosiy maqsadlar ma'naviyatning ustuvorligini yana bir karra tasdiqlaydi. Xalqning ma'naviy ruhini mustahkamlash va rivojlantirish – O'zbekistonda davlat va jamiyatning eng muhim vazifasidir. Ma'naviyat shunday qimmatbaho mevaki, u bizning qadimiy va navqiron xalqimiz qalbida butun insoniyatning ulkan oilasida o'z mustaqilligini tushunib yetish va ozodlikni sevishtuyg'usi bilan birgalikda yetilgan. Ma'naviyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan birga singadi. Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u ma'naviyat belgisi sifatida kishilarni yaqin qilib jipslashtiradi. Tabiatga yaqinlik, jonajon ulkaning benihoya go'zalligidan bahramand bo'lish ma'naviyatga oziq beradi, kuchaytiradi. Ma'naviyat o'z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushinib yetishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi. Ma'naviyati yuksak Shaxslar yurtini tanitadi. Shaxsni esa uning ma'naviy qiyofasi tanitadi. Ma'naviyat – tarbiyadan boshlanadi. Ta'lim – tarbiyasiz ma'naviyatning bo'lmasligi barchaga ayon haqiqatdir. Milliy pedagogika asoschilaridan biri Abdulla Avloniyning —Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo

najot – yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir degan soʻzlari fikrimizga dalil boʻladi. Respublikamiz hukumati tomonidan mustaqillikning ilk yillaridanoq, jismonan sogʻlom, maʼnan yetuk shaxs yaratishga eʼtibor berila boshlandi. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik dasturlar, rejalar ishlab chiqildi. Mazkur —Tarbiyaviy ishlar uslubiyotill fanining oʻqitilishi ham aynan ushbu qarorga asosan pedagogikaga ixtisoslashgan mutaxassislar uchun ishlab chiqilgan. Bunda uslubiyot tarbiya nazariyasining umumiy qoidalariga asoslanishi, lekin ularni takrorlamasligi, bu qoidalarni roʻyobga chiqarish usullarining vositalari, yoʻllari va shakllaridan iborat boʻlishi lozim. Tarbiyaviy ish uslubiyotini oʻrganish talabalarni tarbiyalashning umumiy masalalarini mustaqil, ijodiy va dadil hal qilishga tayyorlashi lozim. Tarbiyaviy ishlarni davr talabiga javob beradigan holatga keltirishi uchun tarbiyaning asosi boʻlgan barcha gʻoyalar qaytadan koʻrib chiqilishi, asosiy eʼtibor shaxs shaxsiga qaratilishi, yillar davomida toʻplangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqazo etadi. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining bosh maqsadi – yosh avlodni maʼnaviy axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, maʼnaviy – tarixiy anʼanalarga , urf – odatlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, tashkiliy, pedagogik shakl va vositalarni ishlab chiqib amalga joriy etishdir. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti fanining asosiy vazifasi esa – shaxsning aqliy erkin fikrlovchi, axloqan barkamol va jismoniy jihatdan rivojlangan shaxsni shakllantirish hamda uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir. Buning uchun: yoshlarni erkin fikrlashga tayyorlash, hayot mazmunini tushunib olishga koʻmaklashish, oʻz – oʻzini idora va nazorat qila bilishni shakllantirish, oʻz shaxsiy turmushiga maqsadli yondoshuv, ularda reja va amal birligi hissini uygʻotish; Talabalarda madaniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashga boʻlgan talablarini shakllantirish, malaka hosil qildirish, tobora oʻstirib–boyitib borish va estetik tushunchalarni shakllantirish; Har bir oʻsmirning bilimdonligini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab, ularni rivojlantirish, inson faoliyatini turli sohalarda joriy qilib koʻrish; Insonparvarlik odobi meʼyorlarini shakllantirish (bir – birini tushinadigan, mehribon, shafqatli, irqiy kamsitishlarga yoʻl qoʻymaslik) muomala odobi kabi tarbiya vositalari keng qoʻllanishi lozim. Tarbiya – tarbiyalanuvchi shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir shaxs, oʻsmir va yosh yigit – qizning betakror va oʻziga xosligini eʼtiborga olish; Amalda tarbiyaviy jarayon yaxlit va uzluksiz ishiga va turli yoshdagi tarbiyalanuvchilarni qamrab olishiga alohida ahamiyat berish lozim. Oʻsmir yigit va qizlar nafaqat boʻlgʻusi katta hayotga tayyorgarlik koʻradilar, balki ana shu haqiqiy hayot bilan yashaydilar. Respublika mexnatiga qoʻshiladi» mavzusida mehnat xaftaligi va oʻn kunliklari tashkil qilish mumkin. Bu xildagi ishlar oʻz mazmuni bilan oʻquvchilarda yuksak

fuqarolik fazilatlarini shakllantiradi, g'oyaviy-siyosiy mehnat hamda axloqiy tarbiya uyg'unligi ta'minlaydi va ana shular tarbiyadagi namunaviy munosabatni ifodalaydi. Guruh rahbari tarbiya ishlari tizimidan xam majmuaviy munosabat xa vaziyatni yaratish maqsadida foydalanish kerak. Chunki tarbiyada vazifalar yaratadigan tarbiyani undan o'z maqsadi uchun juda keng va unumli foydalana oladi ham. G'oyaviy axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi g'oyaviy axloqiy jixatidan yetuk va faol yoshlarni tayyorlashdir. Eng muhim vazifalardan esa, bu talabalarni axloq talablariga muvofiq takomillashtirishga tomon yo'naltirishdir. Har bir talaba o'zini-o'zi tarbiyalashning maqsadini aniqlab olishga yordamlashmoq kerak. Buning uchun har bir o'quvchining extiyoj va qiziqish darajasini o'rganish ularga o'z extiyojlarini jamiyat manfaatlariga, hal etilayotgan ijtimoiy vazifalarga bo'ysintirishga, o'z jamoasi sharoitida vujudga kelayotgan extiyojlarni ko'ra olishga va nihoyat ularning hal qilishning aniq shart-sharoiti va haqiqiy imkoniyatlarni topa olishga o'rgatish gurux rahbarining burchidir.

Xulosa qilib aytganda ushbu maqolada Tarbiyaviy ishlar fanining metodikasi,dars jarayonlari,maktablarda tarbiyaviy soatlarni tashkil etish,tarbiyani o'quvchilar ongiga singdirish uchun qilinadigan ishlar haqida ma'lumotlar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R.Mavlonava, Normurodorva B., Rahmonqulov R.Tarbiyaviy ishlar etodikasi O'quv qo'llanma. O'z. Res.Fanlar Akdemiyasi "FAN" nashiriyoti 2007 y.
2. Ishmuhammedov R., Yuldashev M. Ta`lim va tarbiyada inovatsion pedagogik texnologiyalar O'quv qo'llanma. "Ofset print" MCHJ T.: 2013.- 278 b.
3. Axmedova 3. Tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi T.: 2004 y.
4. Abdiqudusov.O., Rashidov. H. Kasb-xunar ta`limi pedagogikasi O'MKHTTKMO va UQT instituti, T. – 2009..
5. Olimov Q.T., Abduqudusov O. va boshqalar. Kasb ta'limi uslubiyoti. T.: "Moliya" nashiriyoti, 2006.
6. www.ziyonet.uz

